

Evento Científico do IFC 2025

Produção e comercialização de alevinos de peixes em Santa Catarina na safra de 2024

Production and sale of fish fingerlings in Santa Catarina in the 2024 Season

SANTOS, Alexandra Inês¹; SILVA, Bruno Corrêa²; MASSAGO, Haluko³; SERAFINI, Raphael de Leão⁴; CANDIA, Efrayn Wilker de Souza⁵; DE SÁ, Lúvia Souza⁶; SOUZA, Robson Ventura⁷.

¹ Zootecnista, Dra., Epagri, alexandrasantos@epagri.sc.gov.br; ² Eng. Aquicultura, Dr., Epagri, brunosilva@epagri.sc.gov.br; ³ Eng. Pesca, Dra., Epagri, halukomassago@epagri.sc.gov.br; ⁴ Biólogo, Dr., Epagri, raphaelserafini@epagri.sc.gov.br; ⁵ Eng. Aquicultura, Msc., Epagri, efrayncandia@epagri.sc.gov.br; ⁶ Médica Veterinária, Dra., Epagri, luviasa@epagri.sc.gov.br; ⁷ Médico Veterinário, Dr., Epagri, robsonsouza@epagri.sc.gov.br.

Resumo

Foram levantadas a produção e comercialização de alevinos de peixes em Santa Catarina em 2024, nos 28 produtores do estado. O Vale do Itajaí foi responsável por mais de 90% da produção. A tilápia representou 97% do volume e 90% do valor comercializado, ultrapassando R\$ 43 milhões. Carpas, jundiá e truta tiveram participação reduzida, mas com importância em nichos específicos. A consolidação de outros polos emergentes como o Sul Catarinense, pode contribuir para o fortalecimento do setor.

Palavras-chave: Alevinagem, cadeia produtiva, mesorregiões, piscicultura

Introdução

Em 2022, a produção mundial de pesca e aquicultura alcançou 223,2 milhões de toneladas, sendo que mais de 57% dos animais aquáticos destinados ao consumo humano tiveram origem na aquicultura. Esse avanço refletiu-se no aumento do consumo per capita, que atingiu 20,7 kg por habitante ao ano, consolidando a piscicultura como componente estratégico para a segurança alimentar global (FAO, 2024). No cenário nacional, a produção brasileira de peixes de cultivo totalizou 968 mil toneladas em 2024, representando um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior (PEIXE BR, 2025). Nesse contexto, a região Sul destaca-se como principal polo produtor, com ênfase na tilápia-do-nilo (*Oreochromis niloticus*), espécie de maior relevância econômica e social para a piscicultura nacional.

Entre os estados do Sul, Santa Catarina ocupa a quarta posição nacional na produção aquícola, tendo a tilápia como espécie predominante, responsável por 82,3% do volume estadual, seguida pelas carpas, com 14,4% (OBSERVATÓRIO AGROSC, 2024). O estado é referência no setor, abrigando importantes elos da cadeia produtiva, incluindo indústrias de rações, estabelecimentos de processamento de pescado registrados no SIF, SIE e SIM, fábricas de aeradores e alimentadores automáticos, empresas especializadas em equipamentos de análise de água, além de expressivo número de produtores de alevinos (MARCHIORI; NOVAES; DA SILVA, 2021; SOUZA; DA SILVA; NOVAES, 2022). Nesse contexto, a produção de alevinos constitui etapa estratégica para o desenvolvimento da atividade, pois influencia diretamente fatores como sazonalidade produtiva, qualidade genética e condições sanitárias

dos plantéis (BARROSO *et al.*, 2015; DA SILVA; DE SERAFINI; MASSAGO, 2022). Assim, este estudo teve como objetivo realizar o levantamento da produção e comercialização de alevinos de peixes em Santa Catarina na safra de 2024, contribuindo para a compreensão da dinâmica regional e para o fortalecimento da piscicultura catarinense.

Metodologia

O presente estudo foi conduzido com base em um levantamento realizado junto a produtores de alevinos de peixes do estado de Santa Catarina. Inicialmente, a partir de um cadastro prévio disponibilizado pelo Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca (Cedap/Epagri), foram identificados e contatados os produtores de alevinos no estado, confirmando sua atividade na comercialização.

A coleta de dados ocorreu entre abril e junho de 2025, mediante a aplicação de um questionário estruturado sobre a produção de alevinos de peixes em 2024. Os produtores contatados por telefone ou aplicativo de mensagens (WhatsApp) foram convidados a responder o formulário eletrônico elaborado na plataforma Google Forms. Antes do início do preenchimento, foi disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo que a participação fosse voluntária e em conformidade com princípios éticos de pesquisa.

O questionário continha 42 perguntas objetivas, organizadas em três blocos temáticos: (i) perfil do produtor; (ii) informações sobre a comercialização das diferentes espécies de alevinos, tanto no mercado interno de Santa Catarina quanto em outros estados; e (iii) origem dos alevinos comercializados, considerando produção própria, aquisição de outros produtores catarinenses ou de produtores externos ao estado. A inclusão dessas informações possibilitou o controle de duplicidade de dados, sobretudo nos casos em que um produtor apenas revendia alevinos adquiridos de outro fornecedor local. Entre as espécies contempladas no questionário estavam: carpa cabeçuda (*Hypophthalmichthys nobilis*), carpa capim (*Ctenopharyngodon idella*), carpa colorida (*Cyprinus carpio*), carpa comum (*Cyprinus carpio*), carpa prateada (*Hypophthalmichthys molitrix*), catfish (*Ictalurus punctatus*), jundiá (*Rhamdia quelen*), tilápia (*Oreochromis niloticus*), truta (*Oncorhynchus mykiss*), além de outras espécies.

As informações de piscicultores que não responderam diretamente ao questionário foram obtidas por meio do banco de dados da Cidasc, a partir das Guias de Trânsito Animal (GTA), considerando-se os municípios de origem dos alevinos. Todos os dados foram analisados de forma descritiva, e apresentados na forma de tabelas e gráficos.

Resultados e discussão

Dos 28 piscicultores identificados, 24 responderam diretamente ao questionário e as informações referentes aos quatro restantes foram obtidas por meio das GTA. O número de produtores identificados, por município, está apresentado na Tabela 1. A distribuição espacial dos produtores de alevinos em Santa Catarina evidencia uma concentração relevante no Vale do Itajaí, onde estão localizados 11 estabelecimentos. Essa concentração acompanha a vocação histórica da região para a aquicultura continental, em especial a produção de tilápias, atividade consolidada pela disponibilidade de recursos hídricos e pela proximidade com agroindústrias processadoras (MARCHIORI; NOVAES; DA SILVA, 2021).

Tabela 1. Municípios de Santa Catarina localizados os produtores de alevinos.

Macrorregião	Município	Número de produtores no município
Oeste Catarinense	Águas de Chapecó	1
	Chapecó	1
Planalto Serrano	Bocaina do Sul	4
	Otacílio Costa	1
	Painel	1
Meio-Oeste Catarinense	Caçador	1
	Agrolândia	1
Vale do Itajaí	Ilhota	1
	Ituporanga	1
	Massaranduba	1
	Pouso Redondo	2
	Presidente Getúlio	1
	Pomerode	2
	Timbó	2
Norte Catarinense	Corupá	1
	Joinville	1
Planalto Norte	Mafra	1
	Braço do Norte	1
Sul Catarinense	Orleans	1
	São Ludgero	1
	Turvo	1
Grande Florianópolis	Paulo Lopes	1

No que se refere ao volume comercializado, observa-se que a tilápia foi, de forma destacada, a principal espécie, com mais de 191 milhões de alevinos vendidos em 2024, representando cerca de 97% do total estadual (Tabela 2).

Tabela 2. Número de alevinos e estimativas de valores comercializados por espécie de peixe.

Espécie	Nº alevinos comercializados (milheiro)	Valor unitário (R\$/milheiro)	Valor total comercializado (R\$)
Carpa Cabeçuda	378	R\$ 440,00	R\$ 166.232,00
Carpa capim	1.556	R\$ 520,00	R\$ 809.120,00
Carpa colorida	418	R\$ 2.000,00	R\$ 836.000,00
Carpa comum	593	R\$ 440,00	R\$ 260.920,00
Carpa prateada	30	R\$ 440,00	R\$ 13.200,00
Catfish	360	R\$ 700,00	R\$ 252.000,00
Jundiá	1.157	R\$ 480,00	R\$ 555.360,00
Outros	734	R\$ 540,00	R\$ 396.522,00
Tilápia	191.139	R\$ 210,00	R\$ 40.139.190,00
Truta	287	R\$ 380,00	R\$ 109.060,00
Total	196.652	-	R\$ 43.537.604,00

Esse resultado reforça a hegemonia da espécie na piscicultura nacional e estadual, uma vez que a tilápia responde por mais de 60% da produção aquícola do Brasil (PEIXE BR, 2025). Em Santa Catarina, a produção da tilápia movimentou mais de 400 milhões de reais (OBSERVATÓRIO AGROSC, 2024). Além da elevada demanda no mercado interno, o desempenho da tilápia como

espécie dominante deve-se à sua rusticidade, rápido crescimento e adaptação ao ambiente de cultivo catarinense (DA SILVA; DE SERAFINI; MASSAGO, 2022; Silva *et al.*, 2021).

As demais espécies apresentaram participação bastante reduzida. As carpas, tradicionalmente importantes para a piscicultura catarinense, somaram cerca de 3 milhões de alevinos, com destaque para a carpa capim (1,5 milhão). Embora sua participação seja inferior à da tilápia, as carpas ainda mantêm relevância em nichos específicos de mercado, sobretudo no consumo local e em festividades culturais (SOUZA; DA SILVA; NOVAES, 2022). O jundiá e o catfish também foram produzidos, embora em volumes mais modestos, sinalizando interesse por espécies alternativas, associadas à diversificação produtiva e à exploração de mercados diferenciados.

Do ponto de vista econômico, o valor total de alevinos comercializado em 2024 ultrapassou R\$ 43 milhões, dos quais, mais de 90% foram provenientes da tilapicultura. Apesar do menor preço unitário, o elevado volume de alevinos de tilápia compensou muito essa diferença, confirmando sua importância econômica. Em contrapartida, espécies como a carpa colorida alcançaram valores unitários bastante elevados (R\$ 2.000,00 por milheiro), indicando produção voltada para ornamentação e/ou mercados especializados, reforçando a existência de segmentos de maior valor agregado.

Em relação à distribuição regional da produção (Tabela 3), Santa Catarina possui dois grandes polos, na região do Vale do Itajaí e na região Sul Catarinense. O Vale do Itajaí, possui o maior número de produtores (11), e representa 91,3% de toda produção de alevinos de Santa Catarina. Seguido da região Sul Catarinense, com 7,7% dos alevinos produzidos pelos quatro produtores desta região.

Tabela 3. Número e percentual de alevinos comercializados por macrorregião.

Espécie	Nº de alevinos comercializados (milheiro)	Percentual de alevinos
Oeste Catarinense	906	0,46%
Planalto Serrano	126	0,06%
Meio Oeste	55	0,03%
Vale Itajaí*	179.626	91,34%
Norte Catarinense	636	0,32%
Planalto norte	30	0,02%
Sul catarinense	15.164	7,71%
Grande Florianópolis	109	0,06%

O maior produtor de alevinos do estado está situado no Vale do Itajaí, sendo um dos maiores do Brasil. Quando se omite os dados desse produtor, observa-se que os 10 demais produtores dessa região são responsáveis por 15% dos alevinos produzidos, que ainda concentra a maior parte da produção do estado. Por outro lado, ainda considerando esse cenário, o número de alevinos produzidos, por produtor, no Vale do Itajaí ficaria 22% menor que o do Sul catarinense. A maior distribuição mesorregional da produção de alevinos poderia representar menor vulnerabilidade estrutural do setor, já que a dependência de fonte única de grandes unidades produtoras pode comprometer a resiliência da cadeia frente a oscilações de mercado, problemas sanitários ou climáticos (BARROSO *et al.*, 2015).

As outras mesorregiões do estado, compostas por 13 produtores de alevinos, representam apenas 1% da produção catarinense, evidenciando assimetrias regionais que refletem tanto limitações de infraestrutura como diferenças de mercado consumidor.

Os resultados obtidos reforçam a centralidade da tilapicultura no estado de Santa Catarina, ao mesmo tempo em que revelam a existência de mercados de nicho para espécies tradicionais e ornamentais. Esses achados são consistentes com a literatura, que aponta para a especialização crescente da cadeia produtiva em tilápia, mas também para a importância estratégica da diversificação como forma de mitigar riscos e agregar valor (DA SILVA; DE SERAFINI; MASSAGO, 2022).

Conclusões

A produção e comercialização de alevinos em Santa Catarina em 2024 foi fortemente concentrada na tilápia. O Vale do Itajaí se destacou como principal polo, consolidando sua relevância para a cadeia produtiva estadual. Espécies como carpas, jundiá, catfish e truta mantêm presença em mercados de nicho e ornamental, contribuindo para a diversificação. Os resultados atingiram o objetivo de mapear a dinâmica regional, evidenciando a importância econômica e estrutural da alevinagem para a piscicultura catarinense.

Considerações finais

A elevada concentração da produção em poucos polos e em uma única espécie, embora demonstre eficiência econômica, também representa vulnerabilidade frente a riscos sanitários, climáticos e de mercado. Estratégias para o fortalecimento de polos emergentes como o Sul Catarinense, poderiam contribuir para o fortalecimento do setor. A integração de informações regionais em sistemas de monitoramento pode apoiar políticas públicas e ações setoriais voltadas à sustentabilidade e competitividade da piscicultura catarinense.

Referências bibliográficas

- BARROSO, Renata Melon *et al.* Gerenciamento genético da tilápia nos cultivos comerciais. **Embrapa, Documentos**, n. 23, p. 64, dez. 2015.
- DA SILVA, Bruno Corrêa; DE SERAFINI, Raphael; MASSAGO, Haluko. Panorama da produção de alevinos de tilápia-do-nilo em Santa Catarina. **Agropecuária Catarinense**, v. 35, n. 3, p. 70–75, 26 dez. 2022.
- FAO. **The State of World Fisheries and Aquaculture 2024**. [S.l.]: FAO, 2024.
- MARCHIORI, Natalia Costa; NOVAES, André Luís Tortato; DA SILVA, Bruno Corrêa. Desenvolvimento de um sistema piloto de informações geográficas para a gestão da piscicultura continental catarinense. **Agropecuária Catarinense**, v. 34, n. 2, p. 18–21, 20 ago. 2021.
- OBSERVATÓRIO AGROSC. **Painéis da produção agropecuária - Aquicultura**. , 2024. Disponível em: <<https://www.observatorioagro.sc.gov.br/areas-tematicas/producao-agropecuaria/paineis/#nav-2440>>. Acesso em: 20 ago. 2025
- PEIXE BR. Anuário Brasileiro da Piscicultura PEIXE BR 2025. **Anuário da Piscicultura da Associação Brasileira de Piscicultura Peixe BR**, p. 67, 2025.
- SILVA, Bruno Corrêa *et al.* Cold tolerance and performance of selected Nile tilapia for suboptimal temperatures. **Aquaculture Research**, v. 52, n. 3, p. 1071–1077, mar. 2021.
- SOUZA, Robson Ventura; DA SILVA, Bruno Corrêa; NOVAES, André Luís Tortato. A aquicultura de Santa Catarina em números. **Epagri. Documentos**, n. 354, p. 39, jul. 2022.

Certificado

Certificamos que

Alexandra Inês dos Santos

Participou do VII International Fish Congress & Fish Expo Brasil 2025, composto por 30h de conteúdo técnico-científico e feira de tecnologias e negócios. O evento foi realizado nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2025, em Foz do Iguaçu - PR.

Altemir Gregolin -
Ex. Min. Pesca
Presidente IFC Brasil

Neucir Szinwelski
Diretor Presidente Fundep